

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

O PAPEL DOS TIPOS DE ATENÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

LEONARDUS AMORIM BORGES

leonardusborges@gmail.com

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo investigar os diferentes tipos de atenção — seletiva, sustentada, dividida e alternada — e sua importância no contexto educacional, com foco especial no processo de aprendizagem de crianças em fase escolar. A pesquisa é fundamentada em uma revisão teórica de autores que compreendem a atenção como um processo cognitivo fundamental para a regulação dos pensamentos, comportamentos e emoções. Essa capacidade permite ao indivíduo concentrar-se em estímulos relevantes, ao mesmo tempo em que inibe aqueles que são considerados irrelevantes, otimizando o desempenho em atividades escolares. A análise realizada enfatiza como cada tipo de atenção se manifesta no cotidiano das salas de aula, por meio de exemplos práticos vinculados às rotinas pedagógicas. São discutidas situações em que a atenção sustentada é exigida em tarefas prolongadas, a atenção seletiva na concentração diante de distrações, a atenção dividida na realização de múltiplas atividades simultâneas e a atenção alternada na mudança de foco entre diferentes tarefas. O estudo evidencia que a compreensão e o estímulo dessas diferentes formas de atenção são essenciais para o desenvolvimento acadêmico e para a construção de estratégias pedagógicas mais eficazes, contribuindo significativamente para a aprendizagem e o sucesso escolar dos alunos.

Palavras-chave: atenção. atenção seletiva. atenção sustentada. atenção dividida. atenção alternada.

ABSTRACT

This study aims to investigate the different types of attention—selective, sustained, divided, and alternating—and their importance in the educational context, particularly in the learning process of school-age children. The research is based on a theoretical review of authors who understand attention as a fundamental cognitive process for regulating thoughts, behaviors, and emotions. This process enables individuals to focus on relevant stimuli while inhibiting irrelevant ones, thereby enhancing performance in academic tasks. The analysis highlights practical examples from everyday classroom situations that illustrate how these types of attention are applied in pedagogical activities. For instance,

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

Faculdade de Teologia e Ciências

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

sustained attention is required for prolonged tasks, selective attention helps students concentrate despite distractions, divided attention is involved in managing multiple tasks simultaneously, and alternating attention is used when shifting focus between different activities. The study emphasizes that understanding and fostering these various forms of attention is essential for academic development. It also underlines the importance of incorporating these concepts into teaching strategies to create more effective and inclusive learning environments, ultimately supporting students' educational success.

Keywords: Attention. Selective Attention. Sustained Attention. Divided Attention. Alternating Attention.

1. INTRODUÇÃO

O processo atencional está presente em quase todas as atividades humanas e é fundamental para o funcionamento cognitivo. No contexto escolar, a atenção desempenha um papel importante na aprendizagem, pois permite que os alunos filtrem estímulos relevantes e ignorem distrações. Assim, compreender os diferentes tipos de atenção e suas implicações é essencial para educadores e profissionais da área da saúde, que buscam estratégias eficazes para promover o desempenho escolar. A presente pesquisa tem como objetivo compreender e analisar os tipos de atenção – seletiva, sustentada, dividida e alternada – e sua aplicação em ambientes educacionais.

2. METODOLOGIA

Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão bibliográfica e de natureza qualitativa. Esse tipo de abordagem permite uma análise aprofundada, reflexiva e crítica sobre os diferentes tipos de atenção — seletiva, sustentada, dividida e alternada — e sua relação com o desempenho escolar, especialmente no contexto das práticas pedagógicas.

Para a seleção do material teórico, foram consultados livros e artigos científicos disponíveis em bases de dados acadêmicas amplamente reconhecidas, como SciELO,

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES. A escolha desses repositórios justificou-se por sua credibilidade e por oferecerem acesso a produções científicas consolidadas nas áreas da psicologia cognitiva, neuropsicologia e educação.

Os critérios de inclusão adotados abrangeram publicações que tratassem especificamente dos processos atencionais e sua aplicação no ambiente escolar, especialmente com foco em crianças em idade de alfabetização.

3. DESENVOLVIMENTO

A atenção é considerada um dos pilares da cognição humana, sendo fundamental para a realização de atividades complexas, especialmente no contexto educacional. Compreender seus diferentes tipos e como se manifestam no ambiente escolar permite uma análise mais aprofundada das estratégias pedagógicas que favorecem a aprendizagem. Nesta seção, discute-se a contribuição dos diversos tipos de atenção — seletiva, sustentada, dividida e alternada — com base em autores da área e em exemplos práticos do cotidiano escolar.

3.1. Conceitos Gerais de Atenção

Segundo Figueira e Rocha (2019), a atenção é um processo cognitivo que permite ao intelecto selecionar e focar estímulos, funcionando como um filtro entre os inúmeros estímulos recebidos e aqueles que são efetivamente processados. Gomes (2010), afirmam que a atenção é compreendida como um processo necessário para a realização de tarefas e alcance de objetivos, no qual estímulos úteis são selecionados e os demais ignorados.

De acordo com Alves et al. (2010), a atenção está entre os processos primários da cognição, juntamente com concentração, esforço e controle mental. Trata-se então da capacidade de selecionar e controlar a entrada de informações relevantes. Ainda segundo os autores sem esse mecanismo, a sobrecarga de estímulos tornaria qualquer atividade impossível.

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

Faculdade de Teologia e Ciências

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

Segundo Andrade et al. (2016), a atenção é definida como a capacidade do indivíduo de responder a determinados estímulos em detrimento de outros, o que possibilita uma interação eficiente com o meio. Essa função possui caráter seletivo e direcional, permitindo que o sujeito mantenha vigilância, reaja a estímulos relevantes e iniba informações irrelevantes. Ainda conforme Andrade et al. (2016), existem dois tipos básicos de atenção: a involuntária, presente nos primeiros anos de vida e ligada a estímulos externos de forma biológica; e a voluntária, desenvolvida ao longo da escolarização, exigindo maturação do sistema nervoso e estando relacionada à obediência a instruções mesmo diante de estímulos que desviam a atenção.

Segundo McDowd (2007), a atenção é compreendida como a capacidade limitada do sistema cognitivo de selecionar informações relevantes do ambiente e bloquear estímulos irrelevantes. Essa seleção é essencial para o comportamento eficiente, mas tem custos, pois ao focar em um estímulo, outros deixam de ser processados.

Rodrigues e Shigaef (2022) afirmam que a atenção é um conceito amplamente discutido nas ciências cognitivas e pode ser compreendida, de forma geral, como um nível de alerta ou a capacidade de engajamento com o ambiente. Essa função está presente nos principais modelos da neuropsicologia e é essencial para o funcionamento cognitivo e o desempenho nas tarefas do cotidiano.

Segundo Ramos et al. (2019), a atenção é um processo cognitivo envolvido em diversas atividades do cotidiano, como a regulação de pensamentos, emoções e comportamentos. Trata-se de uma atividade mental baseada na ativação e inibição de estímulos, permitindo que o indivíduo selecione informações relevantes e descarte as irrelevantes.

Para Ramos (2019), os professores associam a atenção ao foco e à motivação dos alunos, entendendo que alunos motivados tendem a manter o foco por mais tempo e a participar mais ativamente das aulas. A motivação, portanto, é vista como um fator facilitador da atenção.

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

3.2. Atenção Seletiva

Figueira e Rocha (2019) descrevem a atenção seletiva como o processo consciente de escolha de um estímulo em detrimento de outros, sendo fundamental para filtrar informações relevantes no meio de vários estímulos concorrentes.

Segundo Lezak (1995, apud Alves et al., 2010), a atenção seletiva é a capacidade de destacar um ou dois estímulos ou ideias, enquanto a consciência suprime os demais estímulos que competem pela atenção, sejam eles externos ou internos. Segundo Andrade et al. (2016), a atenção seletiva é descrita como a capacidade de discriminar estímulos relevantes dos irrelevantes. Essa forma de atenção é essencial para o desempenho de tarefas que exigem foco em elementos específicos.

McDowd (2007), define a atenção seletiva como a habilidade de focar em uma única fonte de informação, ignorando outras disponíveis no ambiente. Por exemplo, ao ler em um local movimentado, a atenção se mantém na leitura, enquanto ruídos e movimentos ao redor são ignorados. A eficácia dessa atenção depende de fatores como a previsibilidade do local do alvo e a similaridade entre o estímulo-alvo e os estímulos distratores. McDowd (2007), aponta ainda que falhas nesse tipo de atenção resultam em distrações, que podem ser apenas ineficientes ou até perigosas, dependendo do contexto. Para Ramos et al. (2019), a atenção seletiva é destacada como essencial para o controle inibitório, permitindo que o indivíduo foque em estímulos relevantes enquanto ignora os distratores. Essa capacidade está vinculada ao funcionamento das funções executivas e é central para o desempenho acadêmico.

Vejamos um caso prático: Durante uma atividade de leitura coletiva na sala de aula, a professora pede que os alunos acompanhem o texto em voz baixa enquanto ela lê em voz alta. Apesar do barulho no corredor ou conversas entre colegas, a criança consegue manter o foco nas palavras lidas e destacadas no quadro ou em seu caderno. O

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

Faculdade de Teologia e Ciências

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

propósito da atenção seletiva nesse contexto foi ignorar ruídos ou distrações visuais e manter o foco no som da leitura e no texto.

A atenção seletiva conforme Lima (2005) envolve a habilidade de priorizar determinados estímulos relevantes em detrimento de outros concorrentes. Essa modalidade é particularmente associada aos mecanismos de orientação atencional, que facilitam o processamento de estímulos com base em sua relevância e localização espacial.

3.3. Atenção Sustentada

Conforme Figueira e Rocha (2019), a atenção sustentada representa a capacidade de manter o foco por longos períodos, mesmo diante de tarefas monótonas ou repetitivas. Está relacionada ao conceito de vigilância e à manutenção do estado de alerta durante a execução contínua de uma atividade.

Alves et al. (2010) afirmam que a atenção sustentada, também referida como vigilância, é definida como a capacidade de manter o foco atencional ao longo do tempo. De acordo com Andrade et al. (2016), a atenção sustentada refere-se à habilidade de manter o foco em um estímulo ou tarefa por um tempo prolongado.

McDowd (2007) define a atenção sustentada como a capacidade de manter o foco atencional ao longo do tempo em tarefas contínuas. O desempenho da atenção sustentada tende a declinar com o tempo, fenômeno conhecido como "vigilance decrement", especialmente quando os estímulos-alvo são raros ou imprevisíveis.

Conforme Ramos et al. (2019), a atenção sustentada é a habilidade de permanecer focado em uma tarefa ou estímulo por um tempo prolongado. Esse tipo de atenção é particularmente relevante no ambiente escolar, exigindo do aluno continuidade e resistência à distração.

Vejamos um exemplo prático: Em uma atividade de cópia de palavras ou frases do quadro para o caderno, o aluno precisa manter a atenção por 15 a 20 minutos, mesmo

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

Faculdade de Teologia e Ciências

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

que a tarefa seja repetitiva, para não cometer erros de ortografia ou pular palavras. Nesse caso, o propósito da atenção sustentada foi manter concentração do aluno do início ao fim da tarefa.

Segundo Lima (2005), a atenção sustentada diz respeito à capacidade de manter o foco em uma tarefa por um período prolongado de tempo, sendo essencial para a vigilância e a detecção de sinais ao longo do tempo. Essa forma de atenção está fortemente ligada ao sistema de alerta tônico, que regula o nível basal de vigilância necessário para o desempenho contínuo em tarefas monótonas.

3.4. Atenção Dividida

Figueira e Rocha (2019) explicam que a atenção dividida se refere à capacidade de responder simultaneamente a diferentes estímulos ou tarefas. Esse tipo de atenção exige a habilidade de distribuir os recursos cognitivos de maneira eficiente, permitindo realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo.

Para Andrade et al. (2016), a atenção dividida é entendida como a capacidade de dividir o foco atencional entre duas tarefas simultâneas. Essa habilidade é crucial em contextos de multitarefa, em que o indivíduo precisa alternar rapidamente entre diferentes fontes de informação sem perder o desempenho.

Conforme Alves et al. (2010), a atenção dividida envolve a habilidade de responder a múltiplas demandas simultaneamente, seja realizando várias operações dentro de uma mesma atividade ou lidando com múltiplos elementos.

Conforme McDowd (2007), a atenção dividida ocorre quando o indivíduo processa mais de uma fonte de informação ou realiza múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Embora muitas vezes seja possível executar tarefas simultâneas sem prejuízo, o desempenho tende a cair quando a exigência de recursos atencionais ultrapassa os disponíveis.

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

Faculdade de Teologia e Ciências

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

De acordo com Gomes (2010), a atenção dividida é compreendida como a capacidade de manter o foco simultaneamente em diferentes estímulos ou tarefas. O indivíduo deve manter atenção em pelo menos dois estímulos-alvo ao mesmo tempo durante a realização da tarefa.

De acordo com Lima (2005), a atenção dividida refere-se à capacidade de processar múltiplas fontes de informação simultaneamente. Essa competência é especialmente relevante em tarefas duplas e implica o compartilhamento eficiente de recursos atencionais, sendo modulada por sistemas executivos e de controle cognitivo. O desempenho nessa modalidade está relacionado à complexidade e à similaridade das tarefas envolvidas.

Um exemplo de atenção dividida no contexto da alfabetização ocorre quando o professor propõe uma atividade em que os alunos devem escrever o significado de palavras apresentadas no quadro. Por exemplo, a professora lista termos como feliz, casa, brincar e escola, e solicita que os alunos escrevam frases completas que expressem o significado de cada palavra, respeitando as regras gramaticais.

Para cumprir essa tarefa, o aluno precisa, simultaneamente, compreender o significado da palavra, formular mentalmente uma frase com sentido coerente e realizá-la por escrito de forma correta, obedecendo à ortografia, à pontuação e à estrutura sintática adequada. Além disso, a execução da escrita exige atenção à organização espacial na folha, à legibilidade da letra e ao alinhamento das ideias.

Esse tipo de atividade demanda que a criança divida sua atenção entre diferentes domínios: o semântico, ao interpretar o sentido das palavras; o linguístico, ao aplicar as regras da língua; e o motor, ao registrar as frases manualmente. Essa simultaneidade de processos caracteriza a atenção dividida, pois envolve a coordenação de múltiplas habilidades cognitivas e motoras durante a realização de uma única tarefa.

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

3.5. Atenção Alternada

Conforme relatado por Figueira e Rocha (2019), a atenção alternada envolve a capacidade de mudar o foco de forma consciente entre diferentes estímulos ou tarefas. Essa flexibilidade atencional é essencial para responder a demandas que se alternam com rapidez.

Para Alves et al. (2010), a atenção alternada diz respeito à capacidade de mudar o foco de atenção de forma repetitiva entre diferentes estímulos ou tarefas. Para Andrade et al. (2016), a atenção alternada, por sua vez, está relacionada à habilidade de mudar o foco atencional entre estímulos ou tarefas diferentes.

Para McDowd (2007), a atenção alternada refere-se à habilidade de alternar o foco entre duas ou mais tarefas que não podem ser realizadas simultaneamente. A autora explica que esse tipo de atenção é exigido, por exemplo, ao alternar a atenção entre o painel do carro e a estrada. Embora pareça mais eficiente que a atenção dividida, alternar o foco tem custos, como a sobrecarga da memória e a necessidade de reconfigurar prioridades cognitivas a cada troca de tarefa.

Lima (2005) descreve que a atenção alternada se refere à capacidade de alternar o foco entre diferentes estímulos ou tarefas, exigindo flexibilidade cognitiva. Essa habilidade é fundamental em contextos que demandam a alternância rápida entre operações mentais distintas. Gomes (2010) afirma que a atenção alternada se refere à capacidade de alternar o foco atencional entre diferentes estímulos de forma sequencial durante a execução de uma tarefa. Para Ramos et al. (2019), a atenção alternada diz respeito à habilidade de alternar o foco entre diferentes informações, aspectos úteis em contextos escolares dinâmicos.

Vejamos um exemplo prático: Durante uma aula de alfabetização, o aluno alterna entre uma atividade de leitura (reconhecer palavras em um texto) e uma atividade de escrita (responder perguntas sobre o texto lido). Ele precisa mudar o foco cognitivo da

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

decodificação para a produção escrita. Nesse contexto, o objetivo foi alternar rapidamente entre leitura e escrita, mantendo a coerência.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados teóricos permitiu compreender que os diferentes tipos de atenção — seletiva, sustentada, dividida e alternada — desempenham papéis distintos, porém complementares, no processo de ensino e aprendizagem. Verificou-se que a atenção seletiva é essencial para que o aluno consiga manter o foco em meio a estímulos concorrentes, sendo indispensável para atividades como leitura e resolução de problemas. Já a atenção sustentada mostrou-se fundamental em tarefas prolongadas, exigindo esforço contínuo para manter o foco, como na cópia de textos e exercícios repetitivos. A atenção dividida foi identificada em contextos que exigem a execução simultânea de múltiplas tarefas cognitivas e motoras, como escrever enquanto se escuta instruções. Por sua vez, a atenção alternada revelou-se crucial em atividades que exigem mudanças rápidas de foco, como alternar entre leitura e escrita em atividades interdisciplinares. Os exemplos extraídos do cotidiano escolar reforçam a importância de estratégias pedagógicas que considerem as diferentes modalidades atencionais, permitindo ao professor adaptar o ensino às demandas cognitivas específicas de cada atividade. Assim, evidenciou-se que a atenção, quando compreendida em sua complexidade, pode ser estimulada e desenvolvida no ambiente escolar, contribuindo significativamente para o desempenho acadêmico e o engajamento dos alunos.

5. CONCLUSÃO

A atenção é uma função cognitiva essencial que permite selecionar e priorizar estímulos, sendo decisiva para o desempenho acadêmico. Através da revisão teórica, foi possível observar que os diferentes tipos de atenção – seletiva, sustentada, dividida e

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

Faculdade de Teologia e Ciências

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

alternada – são fundamentais no cotidiano escolar, influenciando diretamente o processo de aprendizagem.

Cada tipo de atenção tem suas particularidades e aplicações práticas em sala de aula, demandando dos alunos diferentes níveis de foco, resistência e flexibilidade cognitiva. Conhecer essas distinções permite que professores e profissionais da educação adotem estratégias pedagógicas mais eficazes, favorecendo o desenvolvimento integral dos estudantes. Dessa forma, reforça-se a importância de promover práticas educativas que estimulem e desenvolvam a atenção como ferramenta de aprendizagem.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Maria José; CARVALHO, Mariana Coelho; ALVES, Rauni Jandé Roama; CIASCA, Sylvia Maria. Desempenho de escolares em testes de atenção e funções executivas: estudo comparativo. *Psicopedagogia (ABPp)*, v. 33, n. 101, p. 123-132, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/332462195_Desempenho_de_escolares_em_testes_de_atencao_e_funcoes_executivas_estudo_comparativo. Acesso em: 16 jun. 2025.

FIGUEIRA, Ana Paula Couceiro; ROCHA, Filipa. Potenciar a atenção/concentração pelo REHACOG. *Gestão e Desenvolvimento*, v. 27, p. 315-335, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.7559/gestaoedesenvolvimento.2019.386>. Acesso em: 16 jun. 2025.

GOMES, Juliana Oliveira. Testes de atenção dividida alternada. *Psico-USF*, v. 15, n. 3, p. 419–420, set./dez. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-82712010000300015>. Acesso em: 16 jun. 2025.

LIMA, Ricardo Franco de. Compreendendo os mecanismos atencionais. *Ciências & Cognição*, v. 6, n. 1, p. 113-122, 2005. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v6n1/v6a13.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2025.

McDOWD, Joan M. An overview of attention: behavior and brain. *Journal of Neurologic Physical Therapy*, v. 31, n. 3, p. 98–103, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/NPT.0b013e31814d7874>. Acesso em: 16 jun. 2025.

RAMOS, Daniela Karine et al. A atenção dos alunos em sala de aula: um estudo com professores do ensino fundamental. *Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista –*

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>

REVISTA CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS MERCOSUL

Volume 18, Ano 6, Publicação 18, Julho / Agosto / Setembro 2025 Edição – FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências

<https://revista.fatecc.com.br/>

BA, v. 15, n. 33, p. 320–337, jul./set. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v15i33.5289>. Acesso em: 16 jun. 2025.

RODRIGUES, Thiago; SHIGAEFF, Nadia. Distúrbios de sono e atenção: uma revisão sistemática. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 80, n. 5, p. 530–538, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0004-282X-ANP-2021-0182>. Acesso em: 16 jun. 2025.

ZANINOTTO, Ana Luiza Costa et al. Avaliação da atenção sustentada e alternada em uma amostra de adultos saudáveis com alta escolaridade. *Psicologia Hospitalar*, v. 8, n. 2, p. 89-105, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/317474456_Avaliacao_da_atencao_sustentada_e_alternada_em_uma_amostra_de_adultos_saudaveis_com_alta_escolaridade. Acesso em: 16 jun. 2025.

FATEC©2025

<https://revista.fatecc.com.br/>